

ВАЗЪИЯТИ СИЁСИЮ ИЧТИМОЙ ДАР АФҒОНИСТОН ВА ТАҲДИДИ ОН БА АМНИЯТИ КИШВАРҶОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ

АБДУЛОЕВА МУҲАББАТ УБАЙДОВНА
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Дар мақола вазъи имрӯзаи ҳамсоҷакишварии мо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, ки бо даҳолати кишварҳои абарқудрат чун ИМА, Покистон, Эрон ба гирдоби нави мушкилоти ҷарбӣ – сиёсӣ мувоҷеҳ гардида, барои амнияти кулли кишварҳои Осиеи Марказӣ ва махсусан, Тоҷикистон, хатар эҷод месозад, мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Ключевые слова: Республика Таджикистан, США, Исламский Эмират Афганистан, Пакистан, талибан, пуштуны, политика, терроризм, спецслужба, правительство, угроза, этнических меньшинств.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В АФГАНИСТАНЕ И ЕЕ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

АБДУЛОЕВА МУҲАББАТ УБАЙДОВНА
преподаватель кафедры философии БГУ имени Носири Хусрава.

В статье рассматривается современное положение нашей соседней страны – Исламской Республики Афганистан, которая при вмешательстве таких сверхдержав, как США, Пакистан, Иран столкнулся с новым вихрем военно-политических проблем, ибо безопасность всех стран Центральной Азии и Таджикистана в частности представляет собой угрозу и подвергается анализу.

Ключевые слова: Республика Таджикистан, США, Исламский Эмират Афганистан, Пакистан, Талибан, пуштуны, политика, терроризм, спецслужбы, правительство, угроза, этнические меньшинства.

POLITICAL AND SOCIAL SITUATION IN AFGHANISTAN AND ITS THREAT TO THE SECURITY OF THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA

ABDULLOEVA MUHABBAT UBAYDOVNA
teacher of the Department of Philosophy, State University Bactrian Nosiri Khusrav

The article describes the current situation of our neighboring country, the Islamic Republic of Afghanistan, which, with the intervention of superpowers such as the USA, Pakistan, Iran, has faced a new vortex of military-political problems, for the security of all Central Asian countries and Tajikistan, in particular, poses a risk and has been analyzed.

Key words: Republic of Tajikistan, USA, Islamic Emirate of Afghanistan, Pakistan, Taliban, Pashtun, politics, terrorism, special service, government, threat, ethnic minorities.

Омӯзиши таърихи гузашта ва имрӯзаи Афғонистон аз тарафи донишмандон ба он далолат мекунад, ки тоҷикон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии Афғонистон нақши муҳим ва асосӣ доранд. Афғонистон аз ҷумлаи давлатҳои ба ҷисб меравад, ки дар минтақаи Осие мустақар буда, дорои таърихи басо ғанию рангин мебошад. Мавқеи географии ҳудудии Афғонистон фарогири сарзамине мебошад, ки бо ифодаи бархе аз муаррихон дар «қалби осие» ҷойгир буда, дар тамоми таърихи ташаккули он ҷамъа дар мадди назари кишварҳои абарқудрат қарор дорад.

Таҳқиқ ва баррасии раванди таърихӣ се садсолаи охири Афғонистон исбот мегардад, ки Афғонистон дар ҳудуди ҷуғрофияи таърихӣ имрӯза пеш аз ҳама дар асари фидоқориҳои

точикон пойдору устувор гашта, ташаккул ёфта ва нашъунамо карда, истиқлолияти миллии худро ҳифз кардааст. Ба шарофати қаҳрамоноҳо ва ҷоннисориҳои тоҷикони Ҳирот дар муқобили ҳукуматҳои Эронӣ, Ҳирот дар ҳайати Афғонистон боқӣ монд.

Аз соли 70-уми қарни XX то ба ҳол ваъзи Афғонистон мураккабу печида ва ноорому даргир боқӣ мемонад. Кишвари Тоҷикистон, ки бо ин мамлакат марзи муштараки зиёда аз 1400 километрі дорад ва кулли кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамеша таъти таъсири ҷаводиси он қарор мегиранд. Ёр он чизе ки дар ин кишвар ба амал меояд, ба кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ таъсири худро мегузорад. Чун қазони Иттиҳоди Шуравӣ ин марзро Артиши қудратманди Шуравӣ ҷифз мекард, аз ин рӯ, аз вуруди ёр гуна унсурҳо аз ин кишвар ба хоки Тоҷикистон ҷилавгирӣ мекардид. Алон ваъз ба кулли тағйир кардааст, сарфи назар аз он ки ҷанӯз ҳам марзи Тоҷикистон бо Афғонистон марзи ИДМ (Иттиҳоди Давлатҳои Муствақил) маъсуб мебад, аммо онро марзбони тоҷик ба танҳои марзбони мекунанд. Унсурҳои бегона ва тундгарову ифротгаро ёр сари вақт аз тариқи ин марз вориди Тоҷикистон гардида, гурӯҳҳои ҷиноӣ тавассути ин марз маводи муҳаддири ва яроқу аслиҳа интиқол медиҳанд.

Албатта, марзбони Тоҷикистон ва кулли неруҳои қудратии Тоҷикистон садди роҳи ин ҷаводис мешаванд, аммо чун гули марз хеле зиёд аст ва он аз ҷойҳои душворгузар мегузарад, тамоми минтақаҳои марзиро назорат қардан душвориҳои зиёдеро ба бор меорад.

Сарфи назар аз тамоми мушкилоте, ки дар ин мамлакат дар 40-45 соли охир ба амал омада истодааст, Афғонистон як кишвари воҳид боқӣ мемонад ва дар байни мардумонаш андешаи воҳиди афғонӣ низ мавҷуд аст. Дуруст аст, ки муддати гулоии мешавад, ки дар байни гурӯҳҳои гуногуни маънабӣ ва қавмӣ даргирӣ вуҷуд дорад. Аммо ба маъзе, ки онҳо хатарӣ берунаро эъсос қунанд, бо як дигар муттаҳид шуда, бар алайҳи душманони беруна меҷанганд ва тамоми давраҳои нооромии таърихи навини Афғонистон исботи ин гуфтаҳоианд.

Дар оғози солҳои 70 уми асри XX ваъзияти сиёсӣ, илтимӯӣ, иқтисодӣ дар Афғонистон хеле муташанил шудан гирифт. Ноором гардидани авзои сиёсӣ ба ҷукумати шоҳии Афғонистон таъдид ба вуҷуд оварда, соли 1973 бар асари табаддулои мусаллаҳона монархия барҳам дода шуд ва кишвари Афғонистон республика эълон гардида, Зоҳиршоҳ аз кишвар берун қарда шуд. Даре нагузашта паи як табаддулои низомӣ моҳи апрели соли 1978 Афғонистон Қумҳурии Демократӣ эълон гардид. Бо вуҷуди паиҳам иваз шудани роҳбарони сиёсӣ ва режими гуногуни сиёсӣ дар кишвар, чун Ҳафизулло Амин, Бобрак Қормал, Муҳаммад Начибуллоҳ, воридшавии қувваҳои ҳарбии Иттиҳоди Шуравӣ, Ҳукумати интиқолии муҷоҳиддин бо сарвари Муҷаҳдадӣ, раёсати доктор Бурҳониддин Раббонӣ, Ҳукумати Толибон ва ниҳоят буду боши 20 солаи қувваҳои ҳарбии НАТО бо роҳбарии ИМА, низ, ваъзи сиёсии Афғонистон мутташаниҷ боқӣ монда, ба маркази терроризми ҷаҳонӣ, экстремизми динӣ ва паҳншавии маводи муҳаддир ва гардиши ғайриқонунии яроқу аслиҳа табдил ёфт. Махсусан, сентябри соли 2021 вақте қувваҳои ҳарбии ИМА бо сабабҳои номаълум, саросемавор хоки Афғонистонро тарк намуданд, миқдори зиёди яроқу аслиҳаи навтарин ва ҷарҳболҳои ҳарбиро ба толибон ба маблағи зиёда аз 85 миллиард доллар “ғанимат” гузоштанд. Аксари минтақаҳои кишвари дар қӯтоҳтарин вақт аз ҷониби толибон забт гардида, давлати Аморати Исломии Афғонистон эълон гардид, ки моҳиятан ҳислати террористӣ, худқома, мутаассиб ва ифротиро дорад. Ин раванд тамоми давлатҳои минтақа, махсусан Тоҷикистони азизи моро дар пешорӯи бӯҳрони гушношуниди динӣ, қавмӣ, ва маънабӣ муваҷҷеҳ намуд.

Омили асосии ба осонӣ ишғол гардидани 33 вилояти Афғонистон аз ҷониби толибон дар муддати 15 шабонарӯз исбот месозад, ки ин амалиёти ҳарбӣ пешақӣ таҳрезӣ шудааст ва аз ҷониби кишварҳои сеюм – ИМА ва Покистон пурра зерӣ дастгирӣ ва ҳимоят қарор дорад. Ҳарчанд, ки дар ибтидои ин амалиётҳои ҳарбӣ ин кишварҳо даст доштанишонро дар ҳукумати толибон инқор мекарданд, валекин ҳам хоричшавии қувваҳои ҳарбии ИМА ва ҳам амалиётҳои ҳарбии густурдаи толибон бар зидди Ҷабҳаи муқовимати панҷшерӣён бо сардории Аҳмади Масъуд собит намуд, ки дар ин амалиётҳои ҳарбӣ неруҳои ҳарбии Покистон бевосита ширкат мебаранд.

Ҳангоми ҳучум ба Панҷшер, ки таърихан минтақаи зисти тоҷикон ба шумор меравад дида мешавад, ки аксарияти асирони ҳарбии ба дасти Панҷшерӣён афтада ҳарбиёни низомии артиши Покистон мебошанд. Ҳамчунин, ҳучумҳои ҳавоии самолиётҳои бесарнишин исбот месозад, ки Покистон бе восита дар кишвари азияткашидаи Афғонистон даҳлати сиёсӣ – ҳарбӣ карда истодааст. Ҳатто дар яке аз наворҳои видеои бармало дидан мумкин аст, ки тамоми ҳуччатҳои ҳарбиёни ба панҷшерӣён асир афтада ба онҳое таълуқ дорад, ки ҳамагон гумоштағони Покистонианд.

Бояд ёдовар шуд, ки толибон бар хилофи ваъдаҳои додашон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати ташкили як ҳукумати фароғири тамоми қавму ниҳодҳои сиёсии Афғонистон, ҳукуматеро эълон доштаанд, ки дар асоси манфиатҳои паштунҳо бунёд ёфтааст. Бар замми ин дар тамоми кишвари Афғонистон, махсусан дар Панҷшер наслкушии сартосарии тоҷикон (геноцид таджикӣ) ва дигар ақалиятҳои миллиро ба роҳ мондаанд, ки ваҳшиёнати асримёнагиро ба ёд меорад. Чунин рафтори ғайриинсонии толибон бори дигар собит месозад, ки онҳо тағйир наёфта, баръакс аз арзишҳои инсонӣ бештар берун шудаанд, барои онҳо таъриху тамаддун, давлатдорӣ, мафҳуми миллат, фарҳанги милли ва арзишҳои умумиинсонӣ ягон хел қимат надорад. Ин аст, толибон чун 20 сол пеш боз ҳам осори маданияти аҳли башарро, ки дар ҳудуди Афғонистон ҷойгир аст, новобаста ба таърихи зиёда аз 5-6 ҳазорсола дошташон бори дуюм чун ёдгориҳои буддоии Бомиён аз байн бурда истодаанд. Бар замми ин, толибон баробари эълони ҳукумати нави хеш бо номи Аморати Исломии Афғонистон аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват намудаанд, ки онҳо гуё тағйир ёфтаанд ва кишварҳои олам онҳоро ба расмият шиносанд. Вале раванди воқеият нишон медиҳад, ки ин тудайи ғосиби наҷодию мазҳабӣ, ки асосан дастниҳоди Покистон аст, ба насли инсоният эҳтиром намегузорад, дини мубини ислом барои онҳо танҳо василаи амалисозии ҳадафҳои нопоки онҳост.

Бояд зикр намуд, ки сиёсати паштугарой барои кишвари Афғонистон сиёсати нав набуда, ҳаҷуз аз асри XIX оғоз гардида буд ва бештар ба қисмати Афғонистони шимолӣ нигаронида шуда буд. Маҳз, дар натиҷаи чунин сиёсат шумораи паштуҳо дар манотиқи шимоли мамлакат нисбати тоҷикон зиёд гардид, ҳарчанд то ин давра дар Шимол паштунҳо умуман зиндагӣ намекарданд ва дар оянда ҳамин маҳаллаҳои паштунишин такаҷоҳи асосии ҳаракати толибон дар Шимоли Афғонистон шуданд. Тамоми аҳолии Панҷшер бошад ба ҷануб кучонида мешуд. Бар замми ин, тибқи ин нақшаи ғайриинсонӣ вилояти Бомиён мебоист ҷароғоҳи паштуҳои кўчманҷӣ мегардид. Ҳукумати толибон дар бисёр изҳоротҳои хеш исбот карданӣ мешуданд, ки «Афғонистон Ватани аслии паштуҳо буда, халқҳои дигар муҳочиронанд ва бояд ба Ватани таърихӣ худ баргарданд», тоҷикон ба Тоҷикистон, узбекҳо ба Узбекистон, шиаҳои ба Эрон. Онҳо мехостанд халқҳои ғайрипаштуро аз ноҳияҳои стратегии Шимол ба ҷанубӣ Афғонистон кучонанд. Дар рӯзномаи «Ваҳдат»-и паштузабон, ки дар Пешовар нашр мегардад чунин навишта буданд: «Толибон қарор карданд, ки тоҷикон, ҳазораҳо, узбекон ва туркманҳоро аз музофоти Балх ба минтақаҳои дигар кучонанд. Толибон мехоҳанд оноро дар музофотҳои Бодғис, Ҳирот, Қандаҳор ва ноҳияҳои шарқии мамлакат ҷойгир намоянд». Ҳангоми ҳучум ба Шимоли Кобул толибон тактикаи «Замини сухта»-ро истифода бурданд. Деҳаҳои тоҷикнишинро ба хок яксон карда, хонаҳои онҳоро месузониданд [1, с.251].

Бояд зикр намуд, ки ҳарчанд толибон то охири асри XX қариб 80-90%-и сарзамини Афғонистонро тобеъ карда бошанд ҳам, лекин ҳокимияти онҳо дар Шимоли Афғонистон он қадар устувор набуд. Аҳолии вилоятҳои Шимолӣ муборизаи партизаниро вусъат дода, зеро иттиҳоди толибон мондан намехостанд. Кушишҳои чандин даъфинаи толибон ҷиҳати таҳти назорати хеш доравардани қувваҳои Аҳмадшоҳи Масъуд бенатиҷа анҷом меёфт. Аҳмадшоҳи Масъуд ва пайравонаш муборизаро пайваста идома медоданд.

Дар минтақаҳои зерин тасарруфи толибон бошад дар байни аҳолии тартиботҳои саҳттарини шариат роҳандозӣ гардида, махсусан иҷрои ин талаботҳо дар ноҳияҳои аҳолиаш ғайрипашту назорати саҳт бурда мешуд. Толибон медонистанд, ки худӣ паштуҳо чандон мусулмонони қавиъатикод нестанд ва барои онҳо дар баробари китоби муқаддаси «Қуръон» кодекси шарафи

«Пуштунвалай», ки ҳуқуқи қабилавии паштуҳо навишта шудааст, қариб арзиши баробар дорад [1, с.426].

Дар шахрҳои калони Кобул, Ҳирот, Мазори Шариф теъдоди зиёди тоҷикон зиндагӣ мекарданд ва ҳамчун синфи миёнаи аҳолии таъсири калон доштанд. Толибон кушиш мекарданд маҳз ҳамин табақаи синфи миёнаро аз байн баранд. Зеро онҳо ба ҳайёти дунявӣ тавачҷуҳ доштанд. Аз нигоҳи толибон дар Кобул ва атрофи он, ки пештар «Лонаи Коммунизм» ҳисобида мешуд, аҳолии ба он ниёз дорад, ки ба воситаҳои аз навтарбиякунии исломӣ аз таъсири коммунизм халос карда шавад. Барои амали намудани нақшаи аз навтарбиякунии аҳолии Афғонистон толибон пулиси махсуси ахлоқиро таъсис доданд. Ин пулис аз гурӯҳҳои на он қадар калони яроқнок иборат буд, ки бо автомат ва қамчинҳо мусаллаҳ буданд ва дар кӯчаю майдонҳо посбонӣ мекарданд. Онҳо ба роҳгузарон назорат карда, ҳатто барои симои беруна ва тарзи либоспӯшӣ одамонро ҷазо медоданд. Хабарнигорони хоричӣ дар бораи ҳабскуниҳои оммавӣ ҳангоми моҳи муқаддаси рамазон хабар медоданд. Барои риоя накардани намози панҷвақта ва рӯзаи моҳи шарифи рамазон одамонро ба ҳабс мегирифтанд.

Баҳори соли 1997 дар Кобул Департаменти нави Миллӣ оид ба маданият ва хизмати ҷамъиятӣ ташкил карда шуд. Дар он навишта шуда буд, ки ҳар рӯз 5 маротиба 15 дақиқа пеш аз садои азон ҳамаи мардони калонсол бояд корҳои ҳаррузаи худро қатъ карда, ба масҷид раванд. Нафаре, ки ин тартиботро вайрон мекард, ба ҳабс гирифта мешуд. Ҳамаи корҳои дунявӣ бутпарастӣ, ҳисоб карда шуда, муҷозот мешуданд. Тасвири чизи зинда, санъати тасвирӣ, кино, телевизион, видео, фотография (суратгирӣ) манъ карда шуд. Дарҳол баъди ишғоли Кобул толибон студияи телевизионии Афғонистонро бастанд [2, с.427].

Барои нушидани шароб ҷазоҳои сахттарин муқаррар карда шуд. Дар сатҳи давлатӣ бозиҳои миллӣ аз қабилӣ хурӯсчанг, бедоначанг, сар додани морҳои ҳавоӣ (бодбаракбозӣ) ва нигоҳ доштани кабутар манъ карда мешуд. Тамоми идҳои миллие, ки пайдоиши исломӣ надоштанд, манъ карда шуданд. Ҳатто ҷашни миллии қадимаи мардуми ориёинаҷод иди навруз аз байн бурда шуд. Ҳол он, ки арабҳо ва муғулҳо ин ҷашнҳоро бо каме тағйиротҳо ҷашн мегирифтанд. Аз байн бурдану манъ кардани иди наврӯз пеш аз ҳама зидди халқи тоҷик нигаронида шуда буд. Зеро наврӯз иди миллии тоҷикон ҳисоб мешуд.

Ба қавли толибон мусулмони ҳақиқӣ бояд аз пӯшидани либоси аврупоӣ худдори намояд, риш натарошад ва аз ҳад зиёд риши дароз намонад. Онҳоеро, ки ин гуфтаҳоро иҷро намекарданд, бо қамчин ва дурраи махсуси чубин дар кафи пой ва пушташон мезаданд ва то дараҷаи нишондода баланд шудани ришашон ба маҳбас меандохтанд.

Гуноҳи бузургтарин муносибатҳои марду зане ҳисоб мешуд, ки бо ӯ дар никоҳ набуд. Барои ин гуноҳ қатли асримиёнагӣ яъне сангсоркунӣ ба қор бурда мешуд. Масалан, моҳи июли соли 1996 дар Қандаҳор мардери бо ҳамроҳии зани маҳбубаш сангсор карда буданд. 29-уми март соли 1997 радиои толибон-«Шариат» аз он хабар дод, ки дар музофоти Лағмон барои ишқварзӣ зане сангсор карда шуд. Аз ин сабаб толибон қарор доданд, ки занонро пурра аз гуноҳ дур кунанд, яъне онҳоро хонашин ва хилватнишин намоянд.

Ба занҳо қатъиян манъ шуда буд, ки бе зарурият аз хона берун набароянд. Дар ҳолати зарурӣ танҳо бо ҷодаре, ки аз сар то пой онҳоро пинҳон мекард, баромада метавонистанд. Ҷашмони онҳо низ бояд бо тур пӯшида мешуд. Дар ин ҳолат бояд онҳоро як марде аз ҳамин авлод ҳамроҳӣ мекард. Пулиси ахлоқи толибон занони бе ҷодарро бо қамчин ва калтак дар миёну пойҳояшон мезад. Ҳатто агар тасодуфан аз зери ҷодар ягон ҷой бадани зан берун монад, дар он ҳол низ занро бераҳмона мезаданд. Ҳамаи кормандони пулис бо калтакҳои резинӣ ва қамчинҳо мусаллаҳ буданд ва ҳама чизи ба назари онҳо ғайриисломиро набуд мекарданд. Ҳатто вазирон низ аз онҳо метарсиданд. Пулиси ахлоқ танҳо ба худи Муҳаммад Умар итоат мекард. Ҳуқмронии «Толибон» барои тоҷикон бештар мушкилот ба вучуд меовард. Зеро он нишонаҳои маданият, ки нест карда мешуд, маҳз аз аҷдодонӣ тоҷикон буданд. Худи толибон-паштуҳо бошанд аз ин осор фарсахҳо дур буданд.

Гурӯҳҳои бузурги тоҷикон бахусус дар шаҳри Кобул бо баҳонаи ҳамкори бо ҳукумати Бурҳониддин Раббонӣ ҳабс шуда, ҷазо медиданд, идораҳои фарҳангию иҷтимоӣ, муассисаҳои

таълимию таҳсилӣ, ки аксари кормандони мутлақи ононро тоҷикон ташкил меоданд баста ва ё камфаъолият мегардиданд, доираи истифодаи забони дарӣ маҳдуд сохта шуд, ғорати осори таърихӣ ва фарҳангии Хуросон васеъ гардид. Ҳукумати Мулло Муҳаммад Умар асосан аз паштуҳо иборат буд. Ҳукумати толибонро ӯ аввал аз 6 нафар ташкил дод. Он Шӯрои муваққатӣ ном дошт. Соли 1998 шумораи аъзоёни он ба 17 нафар расид. Аз онҳо 15 нафар паштунҳо ва танҳо 2 нафар миллатҳои дигар буданд [3, с.416].

Ҳамаи ин мисолҳои зикршуда бори дигар собит месозад, ки “толибони соҳибдавлат”-и имрӯза аз толибони солҳои 90-уми асри гузашта ягон тафовуте надоранд. Таҳлилҳои мухталифи воситаҳои ахбори дохилӣ, минтақавӣ ва хориҷии дуру наздик, ҳамчунин, наворҳои шабакаҳои иҷтимоӣ исбот месозад, ки толибон дар минтақаҳои гуногуни зери тасарруфашон қарор дошта наслкушии тоҷиконро (геноцид тоҷикон) ба роҳ мондаанд. Толибон бо дастгирии ҳарбии Покистон зери шиорҳои мазҳабӣ, афғонсозии ҷомеаи кишвар, ки гуё дар асоси шариати исломӣ бунёд мекунад, асосан сиёсати паштугароии покистониро роҳандонӣ намуда истодаанд. Ҳол он, ки забони дари тоҷикӣ дар ташаккули равнақи забони паштунӣ нақши бориз доштааст. “Осори фаровони тарҷумашуда гувоҳ аст, ки забон ва адабиёти пашту дар тӯли таърихи худ тавассути таъсири мутақобила аз забони форсӣ (дар шаклҳои адабӣ ва ғушӣ) маншаъ гирифтааст”[4, с.12].

Хатари сиёсисозии ислом асосан зидди миллатҳои ғайрипашту (асосан тоҷикон, ҳазораҳо ва ўзбектаборҳо) равона шудааст, имрӯз аз ҷомеаи ҷаҳонӣ, махсусан парлумони Аврупо тақозо мекунад, ки пеши роҳи наслкушии сартосарӣ гирифта шавад ва даҳолати ҳарбии Покистон пурра маҳкум карда шавад. Равандҳои сиёсии даҳсолаҳои охир собит месозад, ки Покистон ба қорҳои дохилии Афғонистон мудати тӯлонӣ даҳлат менамояд. Ба андешаи яке аз муҳақиқони таърих ва сиёсати муосири Афғонистон Файзуллоҳ Ҷалол артиши Афғонистон пеш аз пирузии давлати исломии Афғонистон нисбатан касбӣ буда, бо силоҳои вазнин, сабук ва қувваҳои ҳавоии пешрафта мучаҳаз буд ва “қудрати қавӣ барои дифоъ аз Афғонистонро дошт, вале ин артиш тавассути мучоҳиддин пора – пора гардид. Барои аз байн бурдани силоҳои он дар дохил ва хориҷ кушишҳои зиёд сурат гирифт, махсусан нақши созмони ҷосусии Покистон даст дошт. Сарвазири Покистон Навос Шариф хитоб ба мардуми Покистон аз нобуд кардани артиши Афғонистон ёдовари намуда ва онро яке аз ифтихороти давраи қорӣ худ хонд”[5, с.211].

Ҳамаи ин гуфтаҳо бори дигар исбот месозад, ки Афғонистон ҳамчун қалби Осиёи қадимӣ давлатҳои абарқудратҳоро ҳануз хело пештар ба худ ҷалб намуда будааст. Ҳодисоти моҳи октябр – сентябри соли 2021 бори дигар собит намуд, ки ба осонӣ фатҳ шудани қудрати низомии 400- ҳазор нафараи Афғонистон бевосита аз нақшаҳои пешаки таҳризишудаи ИМА ва Покистон ба шумор меравад. “Дар воқеъ аз нигоҳи бисёр таҳлилгарони вазъи Афғонистон чамъ шудани гурӯҳҳои зиёди ҷангӣ дар шимолӣ Афғонистон натиҷаи мақсадноки Покистон ҷиҳати интиқоли гурӯҳҳои террористӣ аз Покистон ба шумор меравад” [6, с.182].

Ҳамчунин, давлатҳои абарқудрати олам чун ИМА, Руссия, Чин, Эрон ва қулли давлатҳои аврупоӣ набояд ба хотири манфиатҳои геополитикии хеш давлати таъсисдодаи толибонро ба таври расмӣ эътироф кунанд. Зеро, ба расмият шинохтани Аморати Исломии Афғонистон барои қулли давлатҳои минтақа, аз ҷумла Тоҷикистон, ки сарҳади умумиашон 1400 км ташкил медиҳад, метавонад чунин хатарҳоро эҳод созад:

1. Имконият дорад дар минтақаҳои гуногуни Афғонистон марказҳои нави терроризми байналмилалӣ ба амсоли Сурия ташаккул ёфта, ба амният ва бехатарии давлатҳои ҳамсояи Осиёи Марказӣ, Руссия ва ҳатто давлатҳои аврупоӣ дар оянда хатар эҳод намояд.

2. Афзоиши ифротгароии динӣ, мазҳабӣ ва сиёсисозии дини ислом дар Афғонистон боиси пайдоиш, ташаккул ва хатарэҳодсозии таҳдидҳои нави динӣ барои кишвари мо гардад. (Истифодаи ҷавонони ноогоҳ, мағзшӯии аҳоли, ташвиқоти нарм, истифодаи оппозицияи тоҷик, ки берун аз кишвар ҳастанд).

3. Таъсири Аморати Исломии Афғонистон дар оянда метавонад кишвари воҳиди Афғонистонро ба қисматҳои гуногун тақсим намуда, дар минтақаҳои гуногуни он марказҳои

нави тайёр намудани террористони байналмилалиро ба вучуд биорад, ки барои Тоҷикистон ва соири кишварҳои Осиёи Марказӣ хатар хоҳад дошт.

4. Афғонистон ба пойгоҳи муборизаи нави давлатҳои абарқудрат ба мисли Руссия, ИМА, Чин ва Эрон баҳри амалисозии ҳадафҳои геополитикии онҳо табдил меёбад.

5. Афғонсозии (паштунсозии) аҳолии кишвар бар он асос, ки гуё тамоми қавму миллатҳои кулли Афғонистон афғонхоянд, боиси аз таърих ва тамаддуни хеш дур гаштани миллатҳои ғайри паштун, махсусан тоҷикон мегардад.

6. Амалигардонии лоиҳаҳои энергетикӣ байналмилалӣ Тоҷикистон чун КАСА – 1000 барои кишвари мо дар оянда мушкилотҳои иқтисодиро ба миён меорад.

Хулоса, ҳар гуна гурӯҳ, ҳар гуна ниҳоди иҷтимоӣ – сиёсӣ, ҳама гуна шакл ва низоми давлатдорӣ чун ба арзиши асосии ҳастии инсоният – ҳаёти одамон аз нигоҳи қавмиву мазҳабӣ баҳогузурӣ менамояд ва пайи амалишавии ин мақсадҳои нопокаш ба қатлу куштор даст мезанад, ҳуқуқи маънавии идораи ягон шакли давлатдориро надорад.

АДАБИЁТ:

1. Искандаров К. Политические партии и движения Афганистана во второй половине XX века.- Душанбе, 2004.
2. Искандаров К. Нури шаҳри офтоб.- Душанбе, 2009.
3. Искандаров К. Афғонистон: Толибон ва ташаккули марказҳои террористӣ.- Душанбе, 2003.
4. Абдулхай Ҳабибӣ Забони духазорсолаи қабли Афғонистон ё модарзабони дарӣ. – Душанбе, 2019.
5. Файзулло Чалол Қудрати сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар Афғонистон. –Душанбе, 2019.
6. Искандаров К, Афганистан в период правительства национального единства. – Душанбе, 2021